

Más libertad de expresión frente a la violencia

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Han pasado escasos días de 2024 y los crímenes, secuestros y extorsiones continúan en Ecuador. Ello evidencia la urgencia de acrecentar espacios de diálogos para superar la crisis de inseguridad.

Las motivaciones para delinquir probablemente estén en injusticias, sistemas de explotación y privilegios que benefician a pocos, además en débiles instituciones que perpetúan los malestares que derivan en conflictos. El predominio de las inequidades y el imperio de la fuerza no son democráticas, imponen intereses de grupos y anulan la diversidad.

La violencia denota que el país se aleja de la democracia, ya no ocurre lo que señaló el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", definición que aplica tanto a regímenes ideológicos de derecha como de izquierda. Entonces, entre los pasos urgentes para evitar más descomposición social está el abogar por las bases de la república, una de ellas es la libertad de expresión.

Los sesgos informativos, la censura, las amenazas a periodistas, la desinformación y las prácticas reñidas con la ética permiten que la comunidad esté indefensa, que no cuente con elementos para distinguir los datos que recibe, que acepte como auténticos ciertos criterios y que no forme una opinión pública sólida que cuestione y exija respuestas a los gobernantes. La escasa información de calidad ampara a los delincuentes.

Otra acción que se sugiere es la participación de los ciudadanos, su gestión cívica en la edificación de soluciones, pero lo inmediato es multiplicar las opiniones, las intervenciones en los medios de comunicación, en concreto ampliar la libertad de expresión y brindar las garantías necesarias para que los periodistas sigan en su postulado de búsqueda de la verdad.